

Jnana Budaya

Media Informasi Sejarah, Sosial, dan Budaya

Jnana Budaya
Media Informasi Sejarah, Sosial dan Budaya
ISSN : 1410 - 5195

Edisi 15

No. 15/VIII/2010

Hal. 1-165

Denpasar
Agustus 2010

Resensi Buku

Judul: Cultural Studies dan Kajian Budaya Pop: Sebuah Pengantar

Pengarang : John Storey

Cetakan : I Januari 2007

Jumlah Halaman : Xii +186 ; 15x21cm

Pernerbit : Percetakan Jalasutra

I Gusti Ngurah Jayanti

BPSNT, Bali, NTB, NTT

Diterima tanggal 7 April 2010 diterima setelah perbaikan 20 Juli 2010
disetujui terbit 28 Juli 2010

Istilah “budaya pop” (*cultural popular*) dalam bahasa Spanyol dan Portugis secara harfiah berarti “kebudayaan rakyat” (*de la gente, del pueblo; da gente, do povo*). Pop, dalam pengertian ini, tidak berarti tersebar luas, arus utama, dominan, atau secara komersial sukses. Dalam bahasa dan kebudayaan latin kata ini lebih banyak mengacu pada ide bahwa kebudayaan berkembang dari kreativitas orang kebanyakan. Budaya pop berasal dari rakyat; budaya pop bukan diberikan kepada mereka. Perspektif ini menjebol pembedaan antara produsen dan konsumen artifak budaya, antara industri budaya dan konteks penerima. Kita

semua memproduksi budaya pop. Membangun budaya pop merupakan pelaksanaan kekuasaan budaya (Lull, 1998 : 85).

Lebih lanjut dalam pandangan Leavis dan oleh Mazab Frankfurt dikatakan bahwa budaya pop adalah yang memandang budaya berbasis komoditas sebagai suatu yang tidak autentik, manipulatif dan tidak memuaskan. Argumennya adalah ‘budaya massa’ kapitalis yang terkomodifikasi tidak autentik karena tidak dihasilkan oleh ‘masyarakat’, manipulatif karena tujuan utamanya adalah agar dibeli, dan tidak memuaskan karena selain mudah dikonsumsi, ia pun tidak mensyaratkan terlalu banyak kerja

dan gagal memperkaya konsumennya (Barker, 2000: 47).

Penjelasan mengenai budaya pop juga telah banyak diuraikan oleh John Storey dalam bukunya yang berjudul "Teori Budaya dan Budaya Pop Memetakan Lanskap Konseptual *Cultural Studies*". Berbagai definisi mengenai budaya pop juga telah dikompilasikan dari berbagai sudut pandangan yang membahas tentang hal tersebut. Dalam buku kali ini yang berjudul *cultural studie* dan kajian budaya pop merupakan kelanjutan dari buku sebelumnya yang telah tersebut di atas. Buku yang tebalnya seratus delapan puluh enam halaman merupakan studi yang komprehensif melihat fenomena-fenomena aktual atau kontemporer dalam kehidupan masyarakat khususnya pasca modernisasi terutama munculnya pada awal perkembangan industrialisasi. Perdebatan budaya pop semakin penting untuk dipelajari dan dipahami. Pengkajian tentang budaya pop tentunya sangat terkait dengan *cultural studie*. Buku ini terbagi menjadi tujuh bab pembahasan disertai dengan sub-subnya masing masing. Setiap bab memiliki permasalahannya sendiri. Namun walaupun begitu tampaknya ada saling keterkaitan yang menghasilkan suatu benang merah dari keseluruhan sub dalam buku ini.

Pada bab pertama diawali dengan sebuah pengantar *cultural studies* dan kajian budaya pop, disini diuraikan bahwa *Cultural studies* bukanlah sekumpulan teori dan metode yang monolitik. Tetapi senantiasa merupakan wacana yang membenteng, yang merespons kondisi politik dan histories yang berubah dan selalu ditandai dengan perdebatan, ketidaksetujuan, dan intervensi. Budaya dalam *cultural studies* lebih didefinisikan secara politis ketimbang secara estetis. Objek kajian dalam *cultural studies* bukanlah budaya yang didefinisikan dalam pengertian yang sempit, yaitu sebagai objek keadiluhungan estetis ("seni tinggi"); juga bukan budaya yang didefinisikan dalam pengertian yang sama-sama sempit, yaitu sebagai sebuah proses perkembangan estetis, intelektual, dan spiritual, melainkan budaya yang dipahami sebagai teks dan paraktek hidup sehari-hari. Lebih lanjut dijelaskan bahwa *cultural studies* juga menganggap budaya itu bersifat politis dalam pengertian yang sangat spesifik yaitu sebagai ranah konflik dan pergumulan. Penulis buku ini berusaha mengkomparatifkan beberapa teori, yakni dapat dilihat dari sudut pandang marxisme *cultural studies* menerangkan dalam dua cara yang fundamental. Pertama, yaitu memahami makna (makna) dari teks atau praktek budaya,

menganalisisnya dalam konteks social dan histories produksi dan konsumsinya. Melihat dalam kerangka konsep Gramsci tentang hegemoni, Hall mengembangkan teori “artikulasi” untuk menjelaskan proses pertarungan ideologis. Ia berpendapat bahwa teks dan praktik budaya tidak dibubuhkan bersama makna, tidak dijamin secara pasti oleh tujuan-tujuan produksi, makna senantiasa merupakan akibat dari tindakan “artikulasi” (sebuah proses ‘praktik produksi’ [*production in use*] yang sifatnya aktif).

John Storey menyimpulkan pengantarnya dengan meminjam sebuah kutipan panjang dari Lawrence Grossberg (1992b). Dalam kutipan dikatakan : “kita harus mengakui bahwa, sebagian besar, hubungan antara khalayak dan teks populer adalah hubungan yang aktif dan produktif. Makna teks tidak diberikan pada beberapa rangkaian kode yang tersedia secara terpisah di mana kita bisa mengkonsultasikannya kapan saja kita sempat. Sebuah teks hanya bisa bermakna sesuatu dalam konteks pengalaman dan situasi khalayaknya.

Pada bab dua menyoroti tentang televisi sebagai fenomena budaya pop. Kehadiran televisi merupakan tanda dari perubahan peradaban dari suatu ujung garis kontinum budaya ke ujung garis kontinum yang lain (Abdullah,

2006). Televisi telah banyak mempengaruhi ruang-ruang sosial masyarakat dan tentunya membawa efek yang sangat bervariasi sifatnya dalam kebudayaan. Terlihat bahwa televisi lama-kelamaan telah menjadi pusat titik intraksi dan pembentukan nilai. Tidak diragukan lagi televisi merupakan aktivitas waktu luang paling populer di dunia. Pada tahapan pertama, para profesional media memaknai wacana televisual dengan suatu laporan khusus mereka tentang, misalnya, sebuah peristiwa sosial yang ‘mentah’. Selanjutnya pada momen kedua segera sesudah makna dan pesan berada pada wacana yang bermakna, yakni, segera sesudah makna dan pesan itu mengambil bentuk wacana televisual, aturan formal bahasa dan wacana ‘bebas dikendalikan’; suatu pesan kini terbuka, misalnya bagi permainan polisemi. Akhirnya pada momen yang ketiga, momen decoding yang dilakukan khalayak, serangkaian cara lain dalam melihat dunia (‘ideologi’) ‘bisa dengan bebas dilakukan’.

Bab tiga lebih banyak akan memperlihatkan pertarungan wacana tentang fiksi sebagai budaya pop. Dalam *Culture and Environment* (pertama kali dipublikasikan pada 1933), F.R. Leavis dan Denys Thompson (1977) menyalahkan fiksi populer karena menawarkan

bentuk-bentuk adiktif berupa 'kompensasi' dan 'distraksi'. Q.D. Leavis (1978), dalam *fiction and the reading public* (pertama kali diterbitkan pada 1932), menunjuk pembacaan seperti itu sebagai 'kecanduan (obat bius) pada fiksi', seraya menambahkan bahwa bagi para pembaca fiksi romantis, pembacaan itu bisa melahirkan kebiasaan berpantasi yang akan menyebabkan *maladjustment* (ketidakmampuan berhadapan atau menyesuaikan diri dengan kebutuhan lingkungan sosial). Dalam bab ini storey memfokuskan pada tiga pendekatan penting yaitu:

Ideologi dan Pembacaan Simptomatik

Mengutip Althusser (1969), menyatakan bahwa wacana ideologi adalah sebuah sistem tertutup, demikian juga wacana ideologis sesungguhnya hanya bisa menyelesaikan sendiri masalah-masalah itu sejauh yang ia mampu jawab. Formula ini mengantarkan Althusser pada konsep 'problematika'. Sebuah problimatika adalah struktur teoritis (dan ideologis) yang merangkai dan memproduksi repertoar wacana yang saling dan berkomposisi yang di dalamnya sebuah teks secara material diorganisasi. Jadi, sebuah problematika terstruktur melalui apa yang tidak ada (apa yang tidak terucapkan) sama banyak dengan apa yang ada (apa yang dikatakan).

Macherey menampik apa yang dia sebut 'kesalahan interpretatif' pandangan bahwa sebuah teks memiliki makna tunggal yang merupakan tugas dari kritik untuk menemukannya. Baginya, teks bukannya teka-teki yang menyembunyikan makna; ia adalah suatu kontruksi dengan beragam makna. Inti pandangannya adalah semua teks fiksi 'terpusat' (tak terpusat pada sebuah intensi autorial) dalam pengertian khusus karena teks-teks itu tersusun atas konfrontasi antara beberapa wacana; eksplisit, inflisit, sunyi dan absen.

Bentuk-Bentuk Pembacaan

Bond and Beyond karya Bennett dan Woollacott (1987) fugur James Bond telah diproduksi dan direproduksi melalui teks dan praktik budaya yang beragam. Analisis dilakukan oleh para novelis, artikel dan lainnya untuk memetakan cara yang berbeda dan berubah, figur bond dipublikasikan sebagai seorang pahlawan populer. Bennett dan Woollacott menampik pandangan bahwa teks-teks fiksi populer tak lebih dari sekedar wadah-wadah ideologi, sebuah alat yang menyenangkan dan senantiasia berhasil mentransmisikan ideologi dominan dari industri-industri budaya kepada massa yang dikorbankan dan termanipulasi. Seperti ditegaskan Bennett dan Wooll, 'bukan popularitas Bond

yang harus dipertimbangkan sebagai semata-mata popularitas Bond-Bond yang berbeda populer dengan cara yang berbeda, untuk alasan-alasan yang berbeda, pada jengkal waktu yang berbeda'. Ada yang masih terus berlangsung adalah cara di mana Bond 'telah berfungsi sebagai satu titik fokus yang bergeser bagi artikulasi perhatian-perhatian ideologis yang secara historis bersifat spesifik.

Maksud mendiskusikan film itu tidak sekedar menarik perhatian pada bagaimana film memproduksi kepembacaan populer bagi novel-novelnya. Inti argumen Bennett dan Woollacott adalah pernyataan bahwa 'kondisi keberadaan Bond adalah inter-tekstual'. Intertekstualitas ... merupakan produk dari inter-tekstualitas spesifik dan terorganisasi secara sosial yang terakhirlah, yang dalam menetapkan determinan objektif dalam praktik-praktik pembaca, memberikan kerangka kerja yang di dalamnya referensi-referensi inter-tekstual bisa dihasilkan dan beroperasi.

Membaca Fiksi Romantis

Dalam *Loving with a Vengeance*, Tania Modleski (1982) menyatakan bahwa tulisan perempuan ihwal 'narasi-narasi feminim' cenderung mengambil salah satu dari tiga kemungkinan posisi: 'penghinaan; kebencian-yang sayang cenderung diarahkan pada konsumen narasi-narasi itu;

atau yang paling kerap satu jenis olok-olok yang sembrono. Lain halnya dengan Rosalind Coward (1984) pada fiksi romantis sebagian diilhami oleh pernyataan bahwa 'selama dekade silam, bangkitnya femimisme hampir paralel dengan pesatnya pertumbuhan popularitas fiksi fomantis'. *Reading the Romance* karya Janice Radway (1987) telah dilukiskan oleh Charlotte Brundsdon (1991) sebagai "penelitian ilmiah paling ekstensif mengenai tindak pembaca', yang menganggap Radway sebagai tempat menempatkan sosok wanitaan perempuan biasa di dalam ruang kelas'. Menurut perempuan Smithon, roman ideal adalah sesuatu di mana perempuan cerdas dan independen dengan cita rasa humor yang bagus diluapi, sesudah banyak rasa curiga dan ketidakpercayaan dan sejumlah kekejaman dan kekerasan, oleh cinta terhadap pria yang cerdas, lembut, dan pandai bercanda, yang selama berhubungan mereka berubah dari seorang yang praterpelajar dan emosional ke seseorang yang bisa peduli padanya dan memeliharanya dengan cara yang secara tradisonal kita akan mengharap hanya dari seorang perempuan kepada laki-laki. Fantasi romatis menawarkan lebih dari sekedar ini; ia mengingatkan pada satu masa ketika pembaca pada kenyataanya

adalah penerima kepedulian 'material' yang intens.

Pembacaan roman mencapai arah – arah 'politik' yang berbeda, bergantung pada apakah fokusnya adalah tindakan pembacaan atau fantasi-fantasi narasi teks itu sendiri. Pertama menunjukkan bahwa 'pembacaan roman bersifat oposisional sebab itu memungkinkan perempuan menolak sejenak peran sosial mereka yang bersifat menolak-diri'. Kedua menunjukkan bahwa struktur narasi roman membentuk sebuah rekapitulasi dan rekomendasi sederhana atas patriarki dan praktik sosial dan ideologisnya yang pokok. Kekuasaan ideologis roman bisa jadi besar, namun ketika terdapat kekuasaan selalu ada perlawanan. Perlawanan bisa jadi batasi pada tindak konsumsi terpilih; ketidakpuasan yang sejenak terpuaskan oleh artikulasi protes terbatas dan kerinduan utopis.

Selanjutnya dalam bab empat, Storey memaparkan tentang film, dalam pembahasannya dia berusaha untuk mendiskusikan kembali serangkaian momen-momen penting dalam hubungannya antara studi film pop dan perkembangan *cultural studies*. Terbagi ke dalam tiga sub pembahasa, yaitu:

Strukturalisme dan Film Pop

Pada 1970-an, ada pembagian yang jelas dalam *cultural studies*

antar studi 'teks' dan studi 'budaya yang di ekspresikan dalam kehidupan seseorang (*lived cultures*). Pada 1975, dua kontribusi penting terhadap strukturalisme dan film dipublikasikan; *Sixguns and Society* karya Will Wright dan '*Visual Pleasure and Narrative Cinema*' karya Laura Mulvey. Pertama dilabuhkan pada strukturalisme klasik; kedua merepresentasikan eksplorasi penting pertama terhadap poststrukturalisme dan sinema. Strukturalisme, sebagai sebuah moda analisis sosial, mengambil dua ide dasar dari karya Saussure. Pertama, perhatian pada relasi pokok antara teks dan praktik kultural 'tata bahasa' yang memungkinkan makna. Kedua, pandangan bahwa makna senantiasa merupakan hasil dari aksi resiprokal dari hubungan antara seleksi dan kombinasi yang dimungkinkan melalui struktur pokok. Dalam Claude Levi-Strauss (1968) menyatakan bahwa di dalam luasnya heterogenitas mitos bisa ditemukan struktur yang homogen. Ia berpendapat bahwa mitos terstruktur berdasarkan 'oposisi biner'. Maka dihasilkan dengan membagi dunia ke dalam kategori-kategori yang eksklusif satu sama lain: budaya/alam/laki-laki/perempuan, hitam/putih, baik/buruk, kita/ mereka, dan seterusnya. Dari perspektif ini

mitos adalah cerita-cerita di mana kita menuturkan diri kita sendiri sebagai budaya guna membuang kontradiksi dan membuat dunia bisa dijelaskan dan karenanya layak dihuni.

Dalam *sixguns and Society*, Will Wright (1975) menyitir Saussure dan Levi-Strauss menggunakan metodologi strukturalisme untuk menganalisis film Kobo Hollywood sebagai mitos. Khususnya ia mencoba menunjukkan berbagai film Kobo 'menghadirkan' konseptualisasi mengenai keyakinan sosial Amerika yang sederhana secara simbolik namun sungguh mendasar. Dalam teori korespondensi yang agak reduktif (yang meruntuhkan banyak kekuatan pendekantan Wright). Ia menyatakan bahwa setiap tipe film Kobo 'bersesuaian' dengan momen yang berbeda dalam perkembangan ekonomi mutakhir AS: 'alur film Kobo Klasik berhubungan dengan konsepsi masyarakat yang individualistik yang mendasari ekonomi pasar... plot balas dendam merupakan variasi yang mulai merefleksikan perubahan dalam ekonomi pasar... plot profesional menampakkan konsepsi masyarakat baru yang terkait dengan nilai dan sikap yang inheren dalam ekonomi berencana dan korporasi.

Poststrukturalisme dan Film Pop

Bagi para poststrukturalisme, makna senantiasa ada dalam proses berhenti sejenak dalam aliran kemungkinan yang tiada henti. Sementara Saussure mempostulasikan bahasa sebagai terdiri dari hubungan antara penanda, petanda dan tanda, teoretisi poststrukturalisme berpendapat bahwa kenyataannya lebih kompleks ketimbang ini. Derrida (1973) telah menemukan sebuah kata baru untuk menggambarkan sifat-dasar yang terbagi: 'differance', yang berarti menanggukkan sekaligus membedakan. Bagi Saussure, tanda, sebagaimana sudah kita catat, dibuat bermakna dengan menjadi berbeda. Derrida menambahinya dengan gagasan bahwa makna juga senantiasa ditanggukkan, tidak pernah hadir secara lengkap, senantiasa tidak ada dan ada.

Catatan poststrukturalis Jacques Lacan terhadap perkembangan topik itu telah mempunyai banyak sekali pengaruh baik terhadap *cultural studies* maupun film. Lacan mengambil struktur perkembangan Freud dan mengartikulasikannya kembali melalui pembacaan kritis atas strukturalisme untuk menghasilkan psikoanalisis poststrukturalis. Menurut Lacan kita mengadakan perjalanan melalui tiga tahap perkembangan yang

sudah pasti. Tahap pertama adalah 'fase cermin'; yang kedua permainan 'fort-da', dan yang ketiga 'oedipus complex'. Karya Lura Mulvey (1975) sebagian merupakan ikhtisar untuk menyuguhkan psikoanalisis poststrukturalis Lacan kepada kritikus film feminis. Menggunakan Lacan, ia membangun analisis tentang bagaimana sinema pop memproduksi dan mereproduksi apa yang ia sebut 'tatapan laki-laki'. Dimasukkannya citra perempuan dalam sistem ini yang terdiri atas dua bagian: ia adalah objek dari hasrat laki-laki dan ia adalah penanda dari ancaman terhadap pengebiran. Persoalan khusus bagi *cultural studies* adalah catatan Mulvey mengenai khalayak sebagai murni bersifat tekstual - sebuah produksi teks yang pasif dan homogen.

Cultural Studies dan Film Pop

Gledhill menganjurkan sebuah pemahaman mengenai hubungan antara penonton dan teks film sebagai salah satu 'negosiasi'. Ia menegaskan bahwa negosiasi bisa dianalisis pada tiga level berbeda: Khalayak, tek, institusi. Sebagaimana ia tegaskan, situasi menonton atau membaca mempengaruhi makna dan kesenangan akan sebuah karya dengan mengajukan serangkaian determinasi ke dalam pertukaran kultural, yang secara potensial resisten atau kontradiktif, yang

muncul dari perbedaan kondisi kultural dan sosial pembaca atau penonton - menurut kelas, gender, ras, usia, sejarah, pribadi, dan seterusnya. Lebih lanjut Jackie Stacey (1994) mengembangkan pendekatan tersebut, dan ia mencoba melampaui determinisme tekstual yang menempatkan penonton perempuan sebagai konsumen pasif atas tatapan laki-laki. Ia menolak universalisme dari kebanyakan karya psikoanalitis prihal kepenonton perempuan. Pendekatan Stacey merepresentasikan sebuah bantahan yang sangat bagus terhadap klaim-klaim universalitas dan kebanyakan sinepsikoanalisis. Dengan analisis yang bergerak, sebagaimana ia lakukan dari teks film menuju khalayak perempuan, kekuasaan patriarkal Hollywood mulai terlihat kurang monolitik, alias banyak celah. Dengan mempelajari khalayak perempuan, 'kepenontonan perempuan mungkin bisa dilihat sebagai sebuah proses menegosiasikan makna-makna dominan sinema Hollywood, dan bukannya salah satu dari yang diposisikan secara pasif olehnya'.

Dalam bab lima dilanjutkan dengan pembahasan surat kabar dan majalah, kali ini pun Storey selalu menggunakan pendapat dari berbagai ahli untuk memperkuat agrumennya yang tentunya menampakan keahliannya dalam

berteorisasi. Seperti tulisan pada bab-bab sebelumnya dia selalu membagi pembahasannya. Hal ini dapat disimak sebagai berikut:

Pers Populer

Bagi Colin Sparks (1992), perbedaan penting antara pers populer dan apa yang dimaksud sebagai pers 'berkualitas' adalah pengerahan (oleh pers populer)'yang personal' sebagai kerangka kerja yang bersifat menjelaskan. Menurut Fiske, pers populer beroperasi pada garis di atas garis batas antara yang publik dan yang privat: gayanya sensasional terkadang skeptis, tidak jarang sesungguhnya moralitas. Ungkapannya populis longgaran bentuknya menarik perbedaan statistik antara fiksi dan dokumenter' antar berita dan hiburan. Bagi Pers, populer atau yang lainnya untuk menjadi budaya pop ia harus di terima oleh 'rakyat'; ia harus mempropokasi percepatan dan memasuki dan memasuki sirkulasi dan resirkulasi oral. Iannell (1992) mengambil posisi yang dianjurkan Fike.

Majalah Untuk Perempuan Muda dan Perempuan Dewasa

Angelo McRobbie (1991), dalam sebuah esai yang punya pengaruh besar pertama kali dipublikasikan pada 1978, berpendapat bahwa Jackie, majalah best-seller untuk remaja putri terbit 1970-an, bisa di analisis sebagai sebuah sistem pesan, sebuah sistem

penandaan dan pembawa ideologi tertentu sebuah ideologi yang berhubungan dengan konstruksi feminitas remaja. Janice Winship (1987) berpendapat bahwa 'menghilangkan majalah perempuan berarti menghilangkan kehidupan jutaan perempuan yang membaca dan menikmatinya setiap minggu. Bagian dari proyek Winship adalah 'menjelaskan daya tarik formula majalah dan mencermati secara kritis berbagai keterbatasan dan potensinya bagi perubahan'. Majalah perempuan menarik pembaca dengan memakai kombinasi antara hiburan dan sarana yang berguna. Apa yang sungguh sungguh dijual dalam fiksi-fiksi majalah perempuan, dalam editorial atau iklan, *fashion* dan barang perabotan rumah tangga masak-memasak dan kosmetik, merupakan femininitas yang sukses dan karenanya *menyenangkan*. Ikutilah saran praktis ini atau memberi produk *ini* dan jadilah seorang kekasih yang lebih baik, ibu yang lebih baik, istri yang lebih baik, perempuan yang lebih baik.

Membaca Budaya Visual

Karya yang paling berpengaruh perihal budaya pop visual dalam studi budaya adalah karya Roland Barthes. Dalam budaya pop Barthes menaruh perhatian pada proses 'pemaknaan', suatu cara dengan itu makna-makna dihasilkan dan

disirkulasikan. Barthes berpendapat bahwa 'konteks memuat citra membebaninya dengan budaya dengan budaya, moral, imjinasi'. Citra tidak melukiskan teks; teks-lah yang memperkuat posisi konotatif citra. Tanpa penambahan teks linguistik, makna citra sangat sulit ditekankan. Pesan linguistik bekerja dalam dua cara. Ia membantu pembaca untuk mengidentifikasi makna denotatif citra. Kedua, ia membatasi laju perkembangan konotasi citra. Sebuah citra mengambil dari *repertoire* budaya sekaligus pada saat yang sama menambahinya. *Repertoire* budaya tidak membentuk blok yang homogen. Mitos dihadapkan secara terus-menerus pada mitos-tandingan.

Cultural studies juga mempersoalkan musik sebagai budaya pop. Storey dalam bab tujuh memaparkan secara panjang lebar mengenai musik sebagai bentuk budaya pop. Pemaparannya yang secara mendalam terungkap kedalam beberapa sub bab yang diantaranya:

Ekonomi Politik Musik Pop

Adorno dalam esainya yang sangat berpengaruh '*On Popular Music*' membuat tiga pernyataan spesifik perihal musik pop. Pertama ia menyatakan bahwa musik pop itu 'distandarisasikan', 'Standarisasi' sebagaimana ditunjukkan Adorno, 'meluas mulai dari segi-segi yang paling umum

hingga segi-segi yang paling spesifik'. Pernyataan kedua Adorno adalah bahwa musik pop mendorong pendengaran pasif. Konsumsi musik pop itu senantiasa pasif dan repetitif, yang menegaskan dunia sebagaimana adanya. Poin Adorno yang ketiga adalah klaim bahwa musik pop beroperasi seperti 'semen sosial'. Fungsi sosial- psikologis'-nya adalah meraih 'penyesuaian fisik dengan mekanisme kehidupan saat ini dalam diri konsumen musik pop. Ekonomi politik budaya kebanyakan punya cara yang sama dengan pendekatan Adorno. Ekonomi politik jarang menganjurkan pertimbangan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dalam penggunaan aktual (konsumsi) oleh teks dan praktik ini.

Kaum Muda dan Musik Pop

Kajian *Cultural Studies* berkenaan dengan budaya musik-pop lebih tepat di mulai dengan karya Stuart Hall dan Paddy Whannel (1964). Sebagaimana ia menegaskan, 'potret anak muda sebagai orang lugu yang dieksploitasi' oleh industri musik-pop' terlalu disederhanakan'. Mereka berpendapat bahwa terdapat konflik yang sangat sering antara pengguna teks atau praktik yang dipahami oleh khalayak, dan penggunaan yang dimaksudkan oleh para produser. Musik pop mempertontonkan realisme

emosional'; lelaki dan perempuan muda 'mengidentifikasi diri mereka sendiri dengan representasi kolektif ini ... dan menggunakannya sebagai fiksi-fiksi penuntun. Fiksi simbolik tersebut adalah cerita rakyat yang dengan cara itu anak usia belasan, sebagian membentuk dan menyusun pandangan dunianya. Hall dan Whannel juga mengidentifikasi suatu cara yang dengan itu para anak usia belasan tahun menggunakan cara berbicara tertentu, di tempat nongrong tertentu, cara menari tertentu, dan cara berbusana tertentu, untuk memperlihatkan jarak dengan dunia orang dewasa.

Politik dan Musik Pop

Politik memasuki momen yang berbeda dalam penciptaan musik pop; distribusi, performa konsumsi, dan lain sebagainya. Politik itu berkenaan dengan kekuasaan, dan musik pop bisa mempunyai kekuatan besar. Para politisi menceburkan diri mereka dalam musik pop dengan cara lain – misalnya, tuntutan terhadap sensor. Musik pop bisa bersifat politis jika pada musisi mengatakan demikian. Industri musik punya definisi musik pop politiknya sendiri: pop politik sebagai kategori penjualan. Definisi lain mengenai musik pop politik adalah musik pop yang diorganisasi secara politik. Sebagaimana diuraikan John Sreet (1986), 'politik musik merupakan

kombinasi dari kebijakan negara, praktek bisnis, pilihan artistik, dan respons khalayak'. Masing masing elemen ini menempatkan batasan-batasan pada dan menawarkan berbagai kemungkinan bagi politik musik pop.

Pada bab terakhir dari buku ini di tutup dengan pembahasan tentang konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Storey menegaskan bahwa dalam hal ini memang penting untuk memusatkan perhatian pada persoalan tentang semakin tumbuh suburnya budaya konsumen dan tidak sekedar memandang konsumsi sebagai sesuatu yang berasal dari suatu produksi tanpa mengkaitkan adanya problematik.

Teori-Teori Konsumsi

Bagi Karl Marx dan Frederick Engels, transisi dari feodalisme ke kapitalisme adalah suatu transisi dari produksi yang digerakan oleh keuntungan. Menurut Marx alienasi-alienasi diakibatkan oleh 'fakta bahwa tenaga kerja adalah sesuatu yang eksternal bagi buruh ... buruh merasakan dirinya hanya tidak bekerja ... tenaga kerjanya oleh karena itu bukanlah ... pemuasan terhadap suatu kebutuhan melainkan hanya sebuah cara untuk memuaskan kebutuhan diluar dirinya, (1975:326). Herbert Marcuse (1968) berargumen, untuk menunjukkan bahwa ideologi konsumerisme mendorong kebutuhan palsu dan bahwa

kebutuhan ini bekerja sebagai satu bentuk kontrol sosial.

Pierre Bourdieu (1984) mengeser argumen itu dari apa yang dilakukan konsumsi terhadap kita menjadi bagaimana kita menggunakan konsumsi untuk tujuan pembedaan sosial. Ia berpendapat bahwa budaya hidup (gaya hidup, dan lain-lain) adalah suatu arena penting bagi pertarungan di antara berbagai kelompok dan kelas sosial. Bagi dia, konsumsi budaya itu 'cendrung, sadar dan disengaja atau tidak, mengisi suatu fungsi sosial berupa melegitimasi perbedaan-perbedaan sosial'. Lebih lanjut ia berpendapat bahwa meskipun aturan kelas itu pada akhirnya bersifat ekonomi, bentuk yang diambil bersifat kultural; dan bahwa pembedaan kultur, pembentukan, penandaan, dan pemeliharaan perbedaan budaya adalah kunci untuk memahami hal itu lebih lanjut komitmen kelas dominan terhadap budaya adalah untuk membuktikan suatu moda legitimasi yang ekuivalen dengan 'darah' atau 'hak lahirnya' aristokrasi. Jadi sumber perbedaan itu secara simbolik bergeser dari medan ekonomi ke medan budaya, yang menciptakan kekuasaan jadi tampak sebagai hasil dari perbedaan budaya. Dengan cara ini, produksi dan reproduksi ruang budaya menghasilkan dan

mereproduksi ruang sosial dan perbedaan kelas.

Konsumsi Subkultur

Konsumsi subkultur adalah konsumsi pada tahapnya yang paling diskriminatif. Melalui suatu proses 'perakitan' subkultur-subkultur mengambil berbagai komoditas yang secara komersial tersedia untuk tujuan dan makna subkultur itu sendiri. Analisis subkultur selalu cendrung merayakan yang luar biasa sebagai bertentangan dengan yang biasa. Subkultur-subkultur menghubungkan kaum muda dengan perlawanan, yang secara aktif menolak menyesuaikan diri pada selera komersial pasif mayoritas kaum muda. Sekali perlawanan memberi jalan bagi penggabungan, maka analisis berhenti, dan menanti 'penolakan besar' berikutnya. Pergerakan dari subkultur ke pola-pola konsumsi orang muda secara keseluruhan telah dikembangkan di seputar pengakuan semua orang muda adalah konsumen budaya yang aktif dan bukan korban-korban budaya yang pasif dari dari banyak teori subkultur.

Budaya Penggemar

Menurut Joli Jenson (1992), 'Literatur mengenai kelompok penggemar dihantui oleh citra penyimpangan. Penggemar selalu dicirikan (mengacu pada asal-usul istilahnya) sebagai suatu kefanatikan yang potensial. Hal

ini kelompok penggemar dilihat dari perilaku yang berlebihan dan berdekatan dengan kegilaan. Jenson menunjukkan dua tipe khas patologi penggemar, 'individu yang terobsesi' (biasanya laki-laki) dan 'kerumunan histeris' (biasanya perempuan). Catatan mutakhir paling menarik mengenai budaya penggemar dalam *cultural studies* adalah *Textual Poachers* (1992) karya Henry Jenkins. Dalam sebuah penelitian etnografis mengenai sebuah komunitas penggemar (yang sebagian besar, tapi tidak semata-mata, perempuan kelas menengah kulit putih), Jenkins mendekati kelompok penggemar sebagai 'seorang akademikus (yang mengakses teori-teori budaya pop tertentu, seperangkat literatur kritis dan etnografis) maupun sebagai seorang penggemar (yang memiliki akses terhadap pengetahuan tertentu dan tradisi-tradisi dalam komunitas tersebut).

Berbelanja Sebagai Budaya Pop

Berbelanja adalah suatu aktivitas yang sangat kompleks. Konsumsi selalu lebih dari sekedar aktivitas ekonomi – mengonsumsi produk atau menggunakan komoditas untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan material. Wills berpendapat bahwa dorongan kapitalis akan keuntungan menghasilkan kontradiksi-kontradiksi yang bisa dimanfaatkan oleh kreativitas simbolik dan ranah

budaya bersama. Sebagaimana Erica Carter (1984) jelaskan, manifestasi pasif atau pemberian (makna) aktif, delusi eskapis atau fantasi, konsumerisme Utopis bisa merupakan semua ini atau tidak sama sekali'. Selain itu seperti pendapatnya Janice Radway (1992), kita seharusnya memahami bahwa posisi konseptual antar konsumsi dan kritik pada dasarnya adalah suatu kontribusi yang tergantung secara historis yang menyembunyikan kenyataan bahwa semua konsumsi melibatkan kritik dan bahwa semua kritik pada dasarnya sepenuhnya bergantung pada konsumsi sebelumnya.

Demikianlah Storey dalam bukunya begitu kaya akan informasi bahwa kajian tentang budaya pop ternyata sangat kompleks dan sangat luas. Bisa berada dalam berbagai ranah dan saling berhubungan, saling kait mengkait seperti politik, ekonomi, kebudayaan dan lainnya. Walaupun penulis buku ini telah menguraikan secara baik dengan menggunakan pernyataan yang argumentatif dan dikompilasikan dari berbagai sudut pandang pemahaman tentang kajian budaya pop akan tetap belumlah cukup untuk kajian budaya pop secara mendalam namun buku ini menjadi sangat berguna untuk pengantar memasuki 'hutan rimba' yang disebut *cultural studies*.

Tentunya buku ini sangat berguna bagi para praktisi dan akademisi yang menaruh perhatian terhadap kajian yang berkaitan tentang budaya pop. Terutama pada para akademisi maupun masyarakat umumnya, buku ini akan sangat bermanfaat, memberikan apresiasi dan wawasan terlebih, pada fenomena yang berkembang saat ini.

Penerbit: Jelasutra,
Yogyakarta.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Irwan., (2006).
Kontruksi dan Reproduksi
Kebudayaan. Penerbit:
Pustaka Pelajar,
Yogyakarta.
- Barker, Chris., (2000). *Cultural
Studise Teori dan Praktek*.
Penerbit: Kreasi Wacana,
Yogyakarta.
- Lull, James., (1998). *Media,
Komunikasi, Kebudayaan:
Suatu Pendekatan Global*.
Penerbit : Yayasan Obor
Indonesi.
- Storey, John., (2003). *Teori
Budaya dan Budaya Pop
Memetakan Lanskap
Konseptual Cultural
Studies*. Penerbit: Qalam,
Yogyakarta.
- Srorey, John., (2007). *Pengantar
Komprehensif Teori dan
Metod Cultural Studies dan
Kajian Budaya Pop*.